

TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DO DISSULFIRAM, UM INIBIDOR DA GASDERMINA D, NA SEPSE EXPERIMENTAL.

DOI: 10.5281/zenodo.17750701

AUTORES: BIANCA LIMA DOS SANTOS, ISAAC ALEF BARBOSA GOMES, ANTONIO VINICIUS VIEIRA ARAÚJO, HÉMILLY THAYNAN MEIRELES DA CRUZ VIANA, ANA VITÓRIA FREITAS BATISTA, MAYZA MAROTO DO MONTE, HENRIQUE COSTAS VERAS, MAIZA KARINA OLIVEIRA DA SILVA.

INTRODUÇÃO: A SEPSE É UMA SÍNDROME CARACTERIZADA POR RESPOSTA INFLAMATÓRIA EXACERBADA A UMA INFECÇÃO, RESULTANDO EM DISFUNÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS E ELEVADA MORTALIDADE. A GASDERMINA D (GSDMD) DESEMPENHA PAPEL CENTRAL NESSE PROCESSO AO INDUZIR PIROPTOSE, UM TIPO DE MORTE CELULAR INFLAMATÓRIA MARCADA PELA FORMAÇÃO DE POROS NA MEMBRANA E LIBERAÇÃO DE MEDIADORES INFLAMATÓRIOS. O DISSULFIRAM (DSF), MEDICAMENTO APROVADO PARA O TRATAMENTO DO ALCOOLISMO, TEM SIDO RECENTEMENTE DESCRITO COMO INIBIDOR DA GSDMD, APRESENTANDO POTENCIAL TERAPÊUTICO NA MODULAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA.

OBJETIVO: AVALIAR AS EVIDÊNCIAS DISPONÍVEIS SOBRE O EFEITO TERAPÊUTICO DO DISSULFIRAM NA SEPSE EXPERIMENTAL. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA REALIZADA NAS BASES PUBMED, WEB OF SCIENCE, EMBASE E SCOPUS, UTILIZANDO OS DESCRITORES “SEPSIS”, “DISSULFIRAM”, “GASDERMIN D” COM O OPERADOR BOOLEANO “AND”. FORAM INCLUÍDOS ARTIGOS ORIGINAIS PUBLICADOS ENTRE 2020 E 2025, EM INGLÊS, COM TEXTO COMPLETO DISPONÍVEL, QUE AVALIARAM O DSF EM MONOTERAPIA. EXCLUÍRAM-SE ARTIGOS DUPLICADOS, REVISÕES OU QUE INVESTIGARAM OUTROS INIBIDORES DA GSDMD. **RESULTADOS:** FORAM IDENTIFICADOS 66 ARTIGOS, DOS QUAIS 6 ATENDERAM AOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE. OS ESTUDOS DEMONSTRARAM QUE O DSF INIBE A ATIVAÇÃO DA GSDMD, REDUZINDO A FORMAÇÃO DE POROS, A LIBERAÇÃO DE CITOCINAS INFLAMATÓRIAS E DA PROTEÍNA EXTRACELULAR INDUZÍVEL PELO FRIO (ECIRP), ALÉM DE BLOQUEAR A FORMAÇÃO DE ARMADILHAS EXTRACELULARES DE NEUTRÓFILOS (NETS). ESSES EFEITOS FORAM ASSOCIADOS À DIMINUIÇÃO DA INFLAMAÇÃO SISTÊMICA, PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO ORGÂNICA E AUMENTO DA SOBREVIVÊNCIA EM MODELOS MURINOS DE SEPSE. **CONCLUSÃO:** O DISSULFIRAM APRESENTA POTENCIAL TERAPÊUTICO PROMISSOR NA SEPSE EXPERIMENTAL AO MODULAR VIAS INFLAMATÓRIAS DEPENDENTES DA GSDMD. A AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS PRÉ-CLÍNICOS E CLÍNICOS É ESSENCIAL PARA CONFIRMAR SUA EFICÁCIA E VIABILIZAR SUA UTILIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA NO MANEJO DA SEPSE.

PALAVRAS-CHAVE: SEPSE; DISSULFIRAM; GASDERMINA D; INFLAMAÇÃO.